

TECHNICAL SCIENCES

TARIFF CLASSIFICATION OF GOODS AND PROBLEM QUESTIONS RELATED TO ITS PRACTICAL APPLICATION DURING CUSTOMS CLEARANCE

Pulatova L.T.

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Customs Institute*

ТАРИФНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕЁ ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ

Пулатова Л.Т.

*Д-р технических наук, профессор,
Таможенный институт*

Abstract

In the article, the relevant questions of the management of the classification of goods from the customs administrations of the state are studied. The current state of the importance of developing a unified position regarding the classification of goods is shown. The paper reflects the main changes in the Harmonized Commodity Description and Coding System (version 2022), their impact on the classification of goods. The problematic issues of classification of certain groups of goods and possible approaches to determining their code according to the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity, taking into account international practice, are highlighted.

Аннотация

В статье изучены актуальные вопросы управления классификацией товаров со стороны таможенных администраций государств. Показано современное состояние важности разработки единой позиции в отношении классификации товаров. В работе отражены основные изменения в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (версия 2022 года), их влияние на классификацию товаров. Выделены проблемные вопросы классификации отдельных групп товаров и возможные подходы по определению их кода согласно Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, с учётом международной практики.

Keywords: tariff classification, customs clearance, customs expertise, identification of goods, expert conclusion

Ключевые слова: тарифная классификация, таможенное оформление, таможенная экспертиза, идентификация товаров, экспертное заключение

«Преобразование таможенной системы в сферу, свободную от коррупции, определено приоритетной задачей. Таможенная система является важным связующим звеном между отечественной и мировой экономикой. Если эта система не будет работать правильно и прозрачно, то будет только препятствовать предпринимательству и инвестициям.

Даны указания по повышению квалификации сотрудников совместно со Всемирной таможенной организацией, изучению и внедрению передовых международных практик».

Шавкат Мирмонович Мирзиёев¹⁵

I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ТОВАРОВ СОГЛАСНО ТНВЭД

В современном мире развития торгово-экономических отношений, применение различных мер государственного регулирования зависит от классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (далее ТН ВЭД РУз). Данное утверждение одновременно предполагает и то, что корректность текстов ТН ВЭД РУз, их логичность, непротиворечивость являются залогом правильной

классификации товаров в таможенных целях, полноты собирания таможенных платежей, обоснованности применения к товарам мер нетарифного регулирования, ведения реальной статистики внешней торговли. С другой стороны, следует подчеркнуть, что ТНВЭД РУз, являясь фундаментальной основой конструкции единого Таможенного тарифа государства, выполняет роль мощного экономического рычага в реализации торговой политики страны. [1]

¹⁵ Совещание под руководством Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. от 17 февраля 2022 года по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции.

Как известно, международной основой ТН ВЭД Республики Узбекистан является Гармонизированная система описания и кодирования товаров (далее ГС), принятая Советом таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). В соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 687-1 от 29 августа 1998 года наше государство присоединилось к Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров [2]. Став полноправной участницей Конвенции о ГС, Республика Узбекистан приняла на себя международные обязательства, в части касающейся того, что применять на уровне первых шести знаков без изменений тексты товарных позиций и субпозиций ГС для формирования национального таможенного тарифа. Действующая на сегодняшний день номенклатура утверждена Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-460 от 28 декабря 2022 года «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности версии 2022 года» и введена в действие с 1 января 2023 года на базе обновленной Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. [3]

В целях повышения эффективности проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан, а также обеспечения унифицированного подхода к вопросам классификации товаров согласно ТНВЭД, большое внимание уделяется вопросам их идентификации в таможенных целях. Особое значение, в свете поставленных задач, приобретает необходимость разработки эффективных, научно-обоснованных путей установления принадлежности товара к определенной группе и коду по ТН ВЭД Республики Узбекистан. Сфера таких исследований весьма разнообразна и подтверждает тот факт, что идентификация товаров в таможенной деятельности, представляет собой научно-обоснован-

ный процесс выявления определённых особенностей товара, связанных с классификационными признаками, основанных на различных технологических процессах производства. Особый интерес, в данном контексте, представляют работы таких учёных, как Нестерова А.В. по вопросам практического применения терминологического аппарата в области классификации товаров, Тихомировой Н.Г. по исследованию единообразного подхода при решении вопросов классификации товаров в соответствии с ТНВЭД и снижению вероятности случаев недостоверного декларирования на этапе проведения таможенного оформления и таможенного контроля, Алексеевой Н.Н. в области подготовки материалов к защите интересов таможенной службы в части классификации товаров в судах, Андреевой Е.И. в части, касающейся идентификации товаров в таможенных целях, Федотовой Г.Ю., внесшей серьёзный вклад в формирование современных методологических подходов к классификации товаров по ТНВЭД с учётом номенклатуры, Основных правил интерпретации и Примечаний. [4 – 8]

Обращение к вопросам идентификации товаров, является ключевым моментом в разработке алгоритма классификации товаров и принятие решений таможенными органами в случае неправильного определения кода товаров согласно ТНВЭД РУз. Исходные положения для конструирования взаимосвязи между идентификацией и классификацией товаров согласно ТНВЭД в таможенных целях, сгруппированы нами в виде логической последовательности, представленной на рис. 1. Исходя из представленного алгоритма, важным аспектом, на который необходимо обратить внимание при идентификации и классификации товаров, является обеспечение отсутствия возможности двоякого толкования свойств и характеристик спорного товара. Для реализации поставленной задачи необходимо провести сбор и анализ не только внутренней информации об объекте, но и внешней, а именно:

Рис. 1. Алгоритм классификации товаров и принятие решений в случае неправильного определения кода товаров согласно ТНВЭД РУз

- решений международных организаций, в частности, Комитета по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров;
- таможенных администраций иностранных государств;
- изучить информацию о принятых решениях по классификации товаров ЦТЛ и групп классификации товаров территориальных таможенных управлений с учётом выявленных рисков

В соответствии с основными положениями ст. 369 ТК РУз, итоговым результатом проведённых исследований в отношении товара с применением современных физико-химических методов анализа, является подготовка обоснования позиции таможенного органа по классификации товара согласно ТНВЭД РУз.[9]

В случае выявления неправильной классификации товаров при таможенном оформлении, таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по их классификации. С учётом этого, осуществляется подготовка заключения, отражающего факты недостаточного определения кода ТНВЭД РУз со стороны заявителя – участника ВЭД. В целях обеспечения единообразного толкования ТНВЭД Республики Узбекистан, таможенный орган публикует решение по классификации отдельных видов товаров. Решения таможенных органов по классификации товаров для таможенных целей являются обязательными (ст. 369 ТК РУз). Важно отметить, что в представленном алгоритме учитываются следующие обстоятельства:

- *во-первых, необходимо всестороннее изучить товар с точки зрения его происхождения, функционального назначения, химического состава, технологии производства, степени переработки, что оказывает влияние на его идентификацию и классификацию согласно ТНВЭД;*
- *во-вторых, в зависимости от того, к какому классификационному коду ТН ВЭД будет отнесен товар, зависит размер уплачиваемых таможенных платежей, а также применяемые меры нетарифного регулирования. Большинство споров с таможенными органами возникает именно на этапе подтверждения заявленного декларантом классификационного кода товара;*
- *в-третьих, заключение таможенного эксперта должно основываться на применении современных физико-химических методов анализа, позволяющих, в сравнении со стандартными показателями, определить принадлежность товара к той или иной группе ТНВЭД;*
- *в-четвёртых, при рассмотрении спорных вопросов в отношении классификации товаров, целесообразно учитывать решения по классификации товаров, принятые ВТамО и таможенными администрациями зарубежных государств.*

Важным для исследования является положение о том, что классификационный код товара ТН ВЭД Республики Узбекистан состоит из 10 цифровых знаков (уровень подсубпозиции), построен та-

ким образом, что первые шесть знаков соответствуют субпозиции в ГС, а дальнейшая детализация производится по оставшимся четырем знакам.

- XX – номер группы
- XXXX – товарная позиция
- XXXX.XX – субпозиция
- XXXX.XX.XX – подсубпозиция **КНЭС**
- XXXX.XX.XXX – подсубпозиция (**СНГ**)
- XXXX.XX.XXX – подсубпозиция ТНВЭД РУз

(Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-460 от 28 декабря 2022 года «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности версии 2022 года»)

1 – 6 разряды соответствуют кодовому обозначению высшей классификационной группировке товара по номенклатуре Гармонизированной системы

1 – 8 разряды соответствуют кодовому обозначению товара в Комбинированной номенклатуре ЕЭС

Специальное построение кода – выделение товарной группы, товарной позиции и субпозиции позволяет осуществить сбор и анализ данных таможенной статистики в более общем масштабе. В 33 графе Грузовой таможенной декларации (ГТД) указывается только полный десятизначный код по ТН ВЭД (подсубпозиция), в 31 графе приводится обязательное описание товара, позволяющее проверить правильность выбранного декларантом классификационного кода. Именно ТН ВЭД служит основой создания таможенного тарифа, а также всех нормативных документов, регулирующих принципы взимания налога на добавленную стоимость, акцизов, определения таможенной стоимости товаров, применения мер нетарифного регулирования (лицензирования, проверки безопасности товаров, контроля за товарами двойного применения) и т.д.

Таким образом, используя алгоритм классификации товаров, представленный на рис. 1 и последовательность принятия решений, в случае неправильного определения кода товаров согласно ТНВЭД РУз, возможна реализация позиции таможенного органа не только по классификации товара, но и законности правильности принятого решения.

Предметом дальнейшего рассмотрения является исследование научно-практического определения важности идентификации товаров в таможенных целях с учётом постановки проблем изучения товаров в общем виде. В данном плане, прежде всего, необходимо установить виды и целевое назначение идентификации товаров, в частности:

1. Форма таможенного контроля, которая производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации

2. Установление потребительских свойств товара (назначения, материала изготовления, природы происхождения и пр.) на основании совпадения имеющихся признаков, а также соответствие товара качественным характеристикам и техническому описанию на него

3. Выявление индивидуальных признаков товара для установления его принадлежности к определенной однородной группировке товаров в ТН ВЭД

4. Установление соответствия сведений, представленных в декларации на товар и в сопроводительных документах, тексту товарной позиции и подсубпозиции ТН ВЭД (10-ти значный код), для исключения случаев подмены одного товара другим.

Данные приоритетные параметры представляют особую актуальность, т.к. на основании проведенной идентификации осуществляется проведение остальных видов экспертиз, помогающих установить соответствие исследуемых деталей к однородной товарной группе или списку, в зависимости от индивидуальных характеристик товара. В связи с этим, остановимся на анализе каждой из видов экспертиз, с учётом специфики их проведения, методологии и направления. [10 – 11]

Химическая экспертиза включает в себя исследование химического состава, количественного соотношения различных химических соединений представленного объекта.

В ходе проведения химической экспертизы устанавливаются следующие параметры: химический состав объекта; не содержатся ли в нём элементы, указывающие на принадлежность к определённым группам товаров, подлежащих особому контролю (*драгоценные металлы, наркотические средства, ядовитые вещества, озоноразрушающие вещества, спирт этиловый*); содержание компонентов в объекте; идентификацию товара по химическому составу и соотношению компонентов в нём.

Технологическая экспертиза основывается на определении возможности помещения товара под таможенный режим переработки на таможенной территории Республики Узбекистан с учётом действующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.¹⁶

В ходе проведения технологической экспертизы устанавливаются следующие параметры: нормы выхода продуктов при переработке определённого вида сырья; расход сырья при получении определённого продукта; идентификацию сырья в продукте переработки; является ли процесс переработки непрерывным технологическим процессом; технологию производства представленного для исследования товара; полноту использования сырья при производстве определённого товара.

Материаловедческая экспертиза предусматривает определение принадлежности товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов.

В ходе проведения материаловедческой экспертизы устанавливаются следующие параметры: из какого материала изготовлено изделие; каковы физические, химические и механические свойства материала; технологические критерии, оказывающие влияние на классификацию исследуемого материала.

Вышеназванные экспертизы, несмотря на различия подходов, представляют интерес, не только в плане используемых методов, но и решаемых, в ходе идентификации товаров, вопросов в таможенных целях, в частности:

➤ Имеет ли отношение продукт к пищевой промышленности или его задействуют для технических целей — в виде корма, удобрения;

➤ К каким разным классам относятся товары, либо это одинаковая однородная продукция из одной разновидности (*лекарственные препараты - Раздел VI, группа 30; товары текстильной промышленности - Раздел XI*);

➤ Не относится ли товар к категории запрещенных к продаже, в том числе, нет ли ограничений на его реализацию — квоты, лицензии;

➤ Соответствует ли изделие своим показателям по качеству и количеству, по техническому описанию и маркировке (*например, наличие ГМО*);

➤ Какой вид продукции (*готовый товар, сырьё или полуфабрикат*), по каким критериям его можно классифицировать согласно ТН ВЭД

Несомненная важность вышеуказанных исследований в отношении товаров состоит в том, что в ходе их проведения осуществляется решение конфликтов между различными уровнями детализации, при определении, какому из уровней относится товар согласно ТН ВЭД. В этом контексте представляются весьма актуальными следующие примеры, в частности, при принятии решения о классификации необработанный сплав металла, состоящего из 90% железа, 2% меди, 4% олова, 2% платины, 2% золота, необходимо предварительно идентифицировать товар, т.е. исследовать названия разделов и групп, которые могут иметь отношение к исследуемому товару. Исходя из представленной информации о химическом составе и назначении сплава металла, для дальнейшей классификации товара, важное значение имеет правильное применение Основных правил интерпретации, имеющих юридическую силу. Так, применяя ОПИ 1, необходимо исследовать содержание (оглавление) ТН ВЭД, где указаны наименование разделов и групп (для удобства). Вторая часть ОПИ 1 позволяют исследовать юридически значимые элементы ТН ВЭД – это примечания и тексты товарных позиций. Анализируются примечания к разделу XIV и группе 71.

¹⁶ Указ Президента Республики Узбекистан №УП-115 от 25 апреля 2022 года «О дополнительных мерах по упрощению применения таможенного режима «переработка на таможенной территории».

Если примечания к ним не исключают идентифицируемый товар, с указанными потребительскими свойствами, то исследуются товарные позиции выбранных групп. Выбор единственной товарной позиции является юридически значимым действием, с учётом примечаний 4 (А), 4 (Б) и 5 (а, б) к группе 71, имеется только одна товарная позиция 7110, не конкурирующая с другими позициями. После того как определена товарная позиция, далее с помощью ОПИ 6 определяется полный десятизначный код товара в соответствии с ТНВЭД – 7110110009. В рассматриваемом примере, использование информации о химическом составе товара, позволила однозначно классифицировать рассматриваемый товар как «сплав драгоценного металла, необработанный». [12 – 13]

Приведённый выше пример свидетельствует не только о важности правильного понимания со стороны таможенных экспертов терминологического аппарата ТНВЭД, применяемого при классификации товаров, но и о необходимости наличия специальных знаний, позволяющих исследовать особенности товаров. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики изучения тарифной классификации товаров, свидетельствует о формировании *в международной практике новых направлений* компетенций таможенных экспертов, привлекаемых к классификации товаров при таможенном оформлении, в частности:

- уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения с применением современных аналитических методов анализа;
- уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения с применением современных аналитических методов анализа;
- знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контрафакции, уметь использовать в своей практической деятельности основные классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу по оценке качества и проведения сертификации товаров в международной торговле;
- реализовывать цели и задачи таможенной экспертизы, их основные виды, в том числе организовывать экспертную деятельность для проведения не только таможенных экспертиз, но и других видов экспертных исследований

II. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ

Перспективу изучения практического применения тарифной классификации товаров, открывает возможность рассмотрения актуальных тенденций в изменении Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. В исследуемой пробле-

матике центральными становятся вопросы, связанные с применением универсальных стандартов и принципов в области классификации товаров при таможенном оформлении. Как показывает практика, в большинстве стран существует единый подход к классификации товаров, т.к. классификация товаров в таможенных целях осуществляется на основании Гармонизированной системы. Конвенция о ГС была открыта для подписания на 61/62 сессиях Совета Таможенного сотрудничества в 1983 году. Первоначальный срок введения ГС был запланирован на 1985 год, но в связи с административными задержками Конвенция вступила в силу в 1988 году. Трудно не согласиться с тем, что Гармонизированная система описания и кодирования товаров прошла достаточно серьёзный путь эволюционного становления: от функции простого построения тарифа для взимания пошлин, через реализацию национальных экономических интересов, обеспечение защиты здоровья и безопасности общества (контроль наркотрафика, оружия, защиты окружающей среды и т.д.), стимулируя экономическое развитие (торговлю, инвестиции, упрощение внешнеэкономической деятельности) к решению задач безопасности и борьбы с терроризмом (обеспечение безопасности поставок в международной торговле).

Исходные положения, представленные в Международной Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров предусматривают, что согласно ст. 11 Конвенции, Договаривающиеся стороны – это государства-члены СТС, таможенные и экономические союзы, наделенные компетенцией заключать договоры, предметом которых являются некоторые или все вопросы, регулируемые Конвенцией; государства, которым Генеральный секретарь СТС направит приглашение по указанию Совета. В том числе, согласно п. «а» ст. 3 Конвенции в обязанности Договаривающихся сторон входит базовое условие – использовать товарные позиции и субпозиции ГС без каких-либо дополнений и изменений, применять основные правила интерпретации ГС, а также все примечания к разделам, группам, товарным позициям и субпозициям, не изменять содержание разделов, групп, товарных позиций или субпозиций, соблюдать порядок кодирования. Придерживаясь данного положения, следует подчеркнуть, что данное требование, обеспечивает основное преимущество ГС, в частности:

- более точное описание товаров и их характеристик, которые можно легко учитывать и фиксировать при таможенном контроле;
- малая вероятность ошибок классификации и кодирования, поскольку документы при экспорте и импорте товаров могут иметь унифицированный характер;
- более точная сопоставимая статистика по внешней торговле.

Особая роль отводится современной инфраструктуре для проведения классификации и присвоения кодов в ГС, поскольку это необходимо для получения достоверной информации о международной торговле. Эта информация используется

для принятия решений в области экономики, безопасности, здравоохранения, обеспечения благосостояния, политической стабильности, управления ресурсами, состоянием окружающей среды и ее защиты, а также для управления рисками. Информационно-коммуникационная техника (ИКТ) дает возможность анализировать информацию, но польза от этого «зависит от количества и качества данных, которые мы вводим» [14]. Важной особенностью практического применения Гармонизированной системы является то, что она учитывает возможность и необходимость внесения соответствующих поправок в номенклатуру, например, в связи

с изменениями в международной торговле и технологиях. При этом, процедура внесения поправок регламентирована основными положениями ст. 16 Конвенции. Как показывает практика, в течение всего срока существования ГС поправки вносились неоднократно, обеспечивая актуализацию классификационной системы, создавая эффективную основу для применения, как в таможенной сфере отдельного государства, так и в международной торговле мирового сообщества в целом. Данные поправки, нашедшие отражение в развитии ГС, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Развитие Гармонизированной системы описания и кодирования товаров

№	Номер редакции ГС	Период действия ГС (г.г.)	Количество поправок
1.	1 редакция	1988–1995	Редакционные поправки
2.	2 редакция	1996–2001	393 поправки
3.	3 редакция	2002–2006	374 поправки
4.	4 редакция	2007–2011	354 поправки
5.	5 редакция	2012–2016	220 поправок
6.	6 редакция	2017–2021	233 поправки
7.	7 редакция	2022–2026	351 поправка

Рассматривая особенности структурного построения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, следует выделить шестизначную систему кодирования, включающую в себя:

XX – номер группы

XXXX – товарная позиция

XXXX.XX – субпозиция

При этом, каждая договаривающаяся сторона может создавать в своих таможенно-тарифной или статистической номенклатурах подразделы для более глубокой классификации товаров, чем в Гармонизированной системе, при условии, что любые такие подразделы будут дополнены и кодированы сверх шестизначного цифрового кода, а также сторонам запрещается произвольно удалять отдельные товарные позиции и субпозиции ГС, изменять и дополнять кодировку ГС на уровне первых шести цифр, а также корректировать установленные базовые правила применения ГС. Анализ имеющейся литературы показал, что особых трудностей с применением номенклатуры ГС в полном объеме у развивающихся государств не возникает. Большую проблему представляет необходимость детализации номенклатуры ГС, что объясняется потребностями эффективной тарифной защиты и проведения государством более гибкой фискальной политики.[12 – 13]

Как было отмечено выше, Гармонизированная система в определённые сроки претерпевает изменения и дополнения. В связи с этим, издание редакции ГС 2022 года, представляет собой результат очередного пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. Нынешние изменения связаны с изменениями, произошедших в технологиях производства, что привело к выпуску новых товаров, росту их товарооборота и, как следствие, увеличению их значения на мировом рынке.

Кроме того, ряд товаров утратили свою актуальность, что также повлияло на формирование номенклатуры. Результаты исследования показателей международной торговли свидетельствуют о том, что все большее значение приобретает торговля незаконными товарами, а промежуточными, используемыми как полуфабрикаты во многих других отраслях производства. Придерживаясь данного положения, в исследуемой проблематике, остановимся на рассмотрении основных причин изменений и поправок, внесённых в седьмую редакцию Гармонизированной системы, в которой учитывалось решение следующих вопросов:

- Общественное здоровье и безопасность;
- Защита общества и борьба с терроризмом;
- Товары, контролируемые в соответствии с различными конвенциями;
- Продовольственная безопасность и защита окружающей среды;
- Технологический прогресс;
- Структура торговли;
- Разъяснения текстов ГС [15]

Решение этих вопросов показывает, что периодически вносимые изменения и поправки, позволяют Гармонизированной системе все время оставаться актуальной для её практического использования в области классификации товаров. В связи с этим, остановимся на рассмотрении ряда изменений, произошедших в ГС версии 2022 года, в которую, на основании рекомендаций, внесены 351 одобренных поправок по следующим отраслям экономики:

- Сельское хозяйство, пищевая и табачная промышленности – 77;
- Лесная промышленность – 31;
- Химическая промышленность – 58;
- Текстильная промышленность – 21;

- Металлургия – 27;
- Машиностроительная отрасль – 63;
- Транспорт – 22;
- Остальные отрасли – 52

Сравнительный анализ Номенклатуры 2022 года с первоначальной Номенклатурой, которая была принята и использовалась с 1988 года, показал, что общее количество изменений, связанных с внесёнными поправками, составило уже более 10%, т.е. если в номенклатуре 1988 года использовалось 5019 кодов ГС, то в 2022 году данный показатель составит 5612 кодов. Изменения в Гармонизированной системе 2022 включают, например, появление новых восьми товарных позиций, адаптированных к новым потокам продукции, технологическим достижениям, а также экологическим и социальным вопросам, таких как:

0309, предназначенная для классификации муки тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы;

2404, предназначенная для новых табачных изделий, таких как вейперы и прочие средства доставки никотина в тело человека без сгорания;

3827, где классифицируются ГФУ;

Создана новая **товарная позиция 8485** для 3D-принтеров, являющихся одним из самых развивающихся направлений в производстве.

8524 для модулей с плоской дисплейной панелью;

8549 для отходов и лома электротехнических и электронных изделий;

8806 для беспилотных летательных аппаратов-квадрокоптеры, дроны;

8807, где классифицируют части летательных аппаратов

Наряду с созданными новыми товарными позициями, некоторые, напротив, были удалены, что связано с уменьшением их объёма торгового оборота, необходимого для того, чтобы данный товар имел свою собственную товарную позицию:

8107 – кадмий

8803 – части летательных аппаратов

Опираясь на представленные статистические данные международного торгового оборота, Комитет по Гармонизированной системе установил, что для того, чтобы товар мог иметь свою собственную товарную позицию, годового оборота таких товаров должен превышать 100 млн. долларов США в год, а для создания новой субпозиции, пороговое значение определено в размере 50 млн. долларов США. В редакции ГС 2022 года включены 370 новых субпозиций, а 145 субпозиций в действующей редакции удалены, в том числе, более наглядно представлен ряд высокотехнологичных продуктов, отражающих общую изменяющуюся структуру торговли такими товарами.

Например, отходы и лом электротехнических и электронных изделий, представляют собой широкий ассортимент товаров, которые в настоящей Номенклатуре классифицируются в разных товарных позициях, но в то же время, являются важным атрибутом для контроля за опасными товарами, торговля которыми вызывает серьёзные политические

проблемы. В связи с этим, в ГС 2022 года было создано **новое Примечание 6 к Разделу XVI** и новая товарная позиция **8549** для контроля за торговлей такими товарами.

Товарная позиция 2404 – новые табачные изделия, была создана в результате появления новых товаров, отличающихся от традиционных сигарет, сигар, использующих огонь для того, чтобы вдыхать дым, получившийся в результате сгорания табака. Инновационные технологии в виде вейперов, ультразвуковых устройств доставки никотина, обусловили наличие определённых проблем, связанных с их классификацией, что привело к созданию новой товарной позиции, сгруппировавшей все эти продукты в одном месте.

Для смартфонов создали новую субпозицию в **товарной позиции 8517**.

Внесены изменения в субпозиции **товарной позиции 7019**, в которой классифицируется стекловолокно и изделия из него;

Товарная позиция **8462**, предназначенная для классификации оборудования для обработки металла давлением

Сказанное заставляет полагать, что одной из приоритетных областей рассмотрения на будущее является развитие торговли и классификации многоцелевых промежуточных сборок. Один из таких примеров уже рассматривался в ходе прошедшего цикла пересмотра и модули плоских панельных дисплеев, используемых в мониторах, телефонах, компьютерах, игровых автоматах, были выделены в отдельную **товарную позицию 8524**, а также было включено **новое Примечание 7 к группе 85**. Ранее эти товары классифицировались как части незавершённых изделий, что создавало определённые проблемы, т.к. данный товар мог использоваться для нескольких потенциальных законченных товаров в будущем, что приводило к неоднозначной классификации. В настоящее время, в новой редакции ГС, с созданием этих самостоятельных товарных позиций, разногласий не будет.

Как попытки преодолеть недостатки в области классификации, в ГС 2022 года были реализованы изменения, связанные с **общественным здравоохранением и безопасностью**, в частности:

➤ Единая товарная позиция для всех типов диагностических реагентов;

➤ Наборы клинических тестов для медицинских исследований;

➤ Клеточные культуры (включая продукты для клеточной терапии)

В связи с тем, что в таможенной практике нередко имели место случаи, связанные с классификацией и возможными задержками при таможенном оформлении различных типов реагентов, предназначенных для быстрой диагностики инфекционных заболеваний во время вспышек эпидемии, таких как лихорадка Зика в Африке и Латинской Америке, в ГС 2022 года были внесены соответствующие изменения в **товарную позицию 3822**, в которую теперь включаются все типы наборов диагностических тестов, независимо от исполь-

земых методов обнаружения (полимеразные цепные реакции (ПЦР) или иммунологические реакции). Данное нововведение позволит обеспечить классификацию таких медицинских товаров при трансграничной перевозке.

В редакции ГС 2022 года создана **новая субпозиция 3006.93** для плацебо и наборов обезличенных клинических препаратов для проведения одобренных клинических исследований простым (или двойным слепым) методом. Описание таких препаратов приведено в Примечании 4 группы 30. Данное изменение позволит классифицировать такие наборы, плацебо без необходимости требовать информацию о составе каждого плацебо, а в отношении наборов – всех компонентов этого набора, для того, чтобы определить какой элемент придаёт основную часть, как это было предусмотрено в Номенклатуре 2017 года.

В товарных позициях **3002** была создана отдельная субпозиция для продуктов клеточной терапии, представляющей собой новое, перспективное направление в медицине, набирающее объёмы в развитии торговли.

Весьма полезными для совершенствования классификации товаров по ГС, оказались результаты, связанные с рассмотрением защиты общества и борьбу с терроризмом. Среди таких товаров можно выделить:

➤ Товары двойного назначения (радиоактивные материалы, токсины, шкафы биологической безопасности, высокоскоростные камеры);

➤ Электродетонаторы, запалы

Правомерность ориентации внесенных в ГС изменений объясняется тем, что защита общества и борьба с терроризмом становится все более важными задачами в деятельности таможенных органов. В связи с этим, были созданы новые субпозиции для товаров двойного назначения:

Радиоактивные материалы 2844 и 2845, токсины, жгуты для арамидов, углеводородные волокна, цирконий, шкафы биологической безопасности, прессы горячие изостатические, видео/телекамеры, в том числе цифровые, радиационностойкие, высокоскоростные. В том числе, для них создано отдельное Примечание к позиции и новые субпозиции к товарной позиции 8525.

В **товарной позиции 3603** создано ряд новых субпозиций для предметов, необходимых для изготовления самодельных взрывных устройств (отдельные субпозиции для электродетонаторов, капсульных детонаторов).

В торговой практике имеет место оборот товаров, контролируемых в соответствии с различными конвенциями, такими как:

➤ Базельская, О запрещении химического оружия, Роттердамская им Стокгольмская конвенции;

➤ Комитет по контролю за наркотиками (фентанилы и их производные/ прекурсоры);

➤ Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу (газы, вызывающие глобальное потепление)

Следует отметить, что товары, контролируемые в соответствии с различными конвенциями, также были обновлены с целью проведения мониторинга и контроля за их перемещением. В связи с этим, в ГС 2022 года введены новые субпозиции в группах 29 и 38 для определения химических веществ, контролируемых в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Даны определения опасных химических веществ, контролируемых в соответствии с Роттердамской конвенцией, и для некоторых стойких органических загрязнителей, которые контролируются в соответствии со Стокгольмской конвенцией. С учётом рекомендаций Международного комитета по контролю за наркотиками, в **товарных позициях 2933 и 2934** были введены новые субпозиции для мониторинга и контроля фентанилов, в том числе их производных, а также двух прекурсоров фентанила. Важным является тот факт, что для контроля парниковых газов, влияющих на глобальное потепление и регулируемое в соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, были внесены существенные изменения в товарную позицию 2903, а также создано новое Примечание 4 к Разделу VI и новая **товарная позиция 3827**.

Принимая во внимание Резолюцию Совета безопасности ООН о противодействии торговле культурными ценностями, в **группе 97**, где классифицируются культурные ценности, в целях противодействия их незаконному обороту, в ГС 2022 года были внесены ряд поправок, в частности выделены субпозиции для предметов по возрасту – свыше 100 лет, свыше 250 лет для отдельных субпозиций и прочее.

В целях решения вопросов продовольственной безопасности и охраны окружающей среды, поднятые Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в ГС редакций 2012, 2017 годов представляет практический интерес пересмотр в отношении рыбы и рыбопродуктов, подлежащих контролю не только с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, но и затрагивающие вопросы управления ресурсами. Особое значение в данном контексте имеет научно-обоснованная необходимость создания в ГС 2022 года новых **субпозиции в группах 2, 7, 8, 12 и 16** для конкретных продуктов, таких как – *съедобные насекомые, различные виды грибов, кедровые орехи, кора африканской вишни*. В своём письме ФАО делала особый акцент в отношении того, что большинство продуктов, предложенных ими для пересмотра в этих группах – *это орехи, грибы, травы, специи, дикие животные – используются в пищевых, медицинских и культурных целях на протяжении тысячелетий*. Кроме того, на основании проведённого аналитического обзора, отмечена важная роль таких продуктов для получения финансовой прибыли, продовольственной безопасности, питания, удовлетворения основных потребностей человека и улучшения качества жизни. [16 – 18]

Изменения и поправки ГС 2022 года также были внесены в **группу 44** путём создания дополнительных субпозиций, в отношении древесных брикетов, опилок, для лесоматериалов многослойных клееных из шпона, изделий из тропической древесины, конструкционных изделий из лесоматериалов. В **группе 94** были выделены мебель для сиденья и другая мебель из дерева.

По вопросам изменений и поправок в ГС 2022 года, следует обратить внимание на показатели технологического процесса производства товаров, в частности:

- Жиры и масла микробиологического происхождения;
- Стекловолокно;
- Металлоформирующие машины (станки);
- 3D – принтеры;
- Светодиодные источники света (LED)

Важным моментом является то, что в связи с изменением в технологии получения различных видов масел, была внесена **товарная позиция 1515**, создана новая субпозиция **1515.60** для жиров и масел микробиологического происхождения, их фракции. Специфика производства касается масел, получаемых из плесени.

В ГС 2022 года была создана **новая товарная позиция 8485** для 3D – принтеров, с соответствующим определением данного вида товаров в Примечании 10 к группе 84. С целью определения классификации светодиодных источников света был изменён текст и структура товарных позиций **8539**. Определение данной категории товаров приводится в Примечании 11 к группе 85.

В товарных позициях **8501, 8541, 9405** с учётом предложений Международного агентства по возобновляемым источникам IRENA для продуктов, использующих в качестве источника солнечную энергию, были созданы отдельные субпозиции. Кроме того, была уточнена область применения преобразователя на основе полупроводников в товарной позиции 8541 путём создания нового Примечания 12 (А) к группе 85. Созданы новые субпозиции в **8401 и 8704** для тракторов и транспортных средств для перевозки грузов, использующих в качестве передвижения электрический двигатель.

Важным, для исследования причин вносимых в ГС изменений и поправок, является показатели структуры торговли, связанной с объёмом товарооборота. Как было отмечено выше, товары, которые раньше занимали большой объём на мировом рынке торговли, но со временем утратившие популярность, привело к необходимости исключения таких субпозиций (глобусы, кадмий, пружины для часов).

Для объяснения необходимости внесения изменений и поправок в ГС, следует также обратить внимание на актуальность уточнения классификации, например таких товаров, как:

- Мука из рыбы;
- Йогурты;
- Медицинские резиновые перчатки;

- Модули с плоской дисплейной панелью;
 - Стекло моторных транспортных средств
- Например, для классификации муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, была создана новая товарная позиция, с соответствующим изменением текста товарной позиции **0403**, где приводится уточнение йогуртов, в связи с тем, что изменились технологии их производства.

В ГС 2022 года **создано новое Примечание 2 к Разделу XV, Примечания 1(ф)** в группе 90 для изделий, специально предназначенных для использования исключительно в имплантах и в медицинских, хирургических, стоматологических и ветеринарных целях. Данные изменения касаются деталей из титана, которые классифицировались с учётом материала, используемого в качестве имплантов для стоматологических изделий.

В связи с тем, что появилось много одежды, имеющей встроенные электрические и химические компоненты, в ГС 2022 года создано **новое Примечание 15 для текстильных изделий**, предметов одежды, содержащих химические, механические, электронные компоненты, выполняющие дополнительные функции. К электрическим компонентам можно отнести мониторы для измерения кровяного давления в спортивной одежде и т.д.

В ГС 2022 года создано **новое Примечание 9 к Разделу XV для пучков профилей**, проволоки и листов, труб, для изделий из цветных металлов. Раньше каждые эти изделия из цветных металлов – *медь, олово, алюминий* – имели свои определения, и они не всегда совпадали. В настоящее время, для унификации данной категории товаров, вне зависимости от материалов изготовления, дано общее определение, и это определение как раз является Примечанием 9 к Разделу XV.

В ГС 2022 года создано Примечание 1 в группе 87 и новое Примечание в отношении стекол для моторных транспортных средств, использующих электрические нагреватели и все прочее. Определено, что стёкла со встроенными электрическими элементами или механическими компонентами, являются уже не просто изделиями из стекла, а частью автомобиля и должны классифицироваться в 87 группе.

Из вышеприведённого анализа тарифной классификации товаров и проблемных вопросов, связанных с её практическим применением при таможенном оформлении, с достаточной определённостью можно сказать, что поправки, внесённые в редакцию ГС 2022 года, не только показывают уровень изменений в торговле, но и обеспечивают универсальность самой номенклатуры, в том числе, учитывают её значимость для участников торгово-экономических отношений, а также структуру и технологию производства различной категории товаров. Международно-правовые механизмы установления единой гармонизированной таможенно-статистической номенклатуры позволяют достичь многих целей, поставленных создателями Гармонизированной системы, способствуя тем самым существенному упрощению международной тор-

говли. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что унифицированный подход, предусмотренный в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, обеспечивает её использование для формирования системы таможенных тарифов, является важнейшим направлением международного сотрудничества в сфере таможенного дела. В настоящее время большинство стран мира ориентируются на Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, что позволяет значительно упростить перемещение товаров через таможенную границу и увеличить оборот международной торговли товарами. [17]

Список литературы

1. Пулатова Л.Т. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности // Учебник. – Т. – 2018. – 327 с.
2. Международная конвенция описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1988 года).
3. Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-460 от 28 декабря 2022 года «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности версии 2022 года».
4. Нестеров А.В., Андреева Е.И. Ещё раз о таможенной терминологии в области классификации товаров // Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – № 5. – С. 36 – 42.
5. Тихомирова Вопросы классификации и определения страны происхождения товаров // Теория и практика таможенного дела. – 2010. – № 4 (53). – С. 72 – 76.
6. Алексеева Н.Н. Исследование подходов к классификации по ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров в государствах Евразийского экономического союза // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2018. – № 1 (82). – С. 29 – 42.
7. Андреева Е.И. Идентификация товаров в таможенных целях // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 1. – С. 112 – 118.
8. Федотова Г.Ю., Магомедова М.А. Рекомендации Всемирной Таможенной Организации – как инструмент международной торговли // Таможенные чтения – 2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. СПб., 2014. – С. 181–187.
9. Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан» (№ЗРУ-748 от 1 февраля 2022 года).
10. Бондарев К.Д. О мерах повышения эффективности экспертного обеспечения таможенного контроля // Теория и практика таможенного дела. – 2012. – № 1 (58). – С. 82 – 86.
11. Колпаков А.Ф. Таможенная экспертиза в Евразийском экономическом союзе // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2015. – № 1 (70). – С. 47 – 59.
12. Балдина Е.А., Мамедова Е.З. Практические аспекты и проблемы применения гармонизированной системы описания и кодирования товаров при создании национальных классификаторов // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-1.
13. Вахтерова И.Л. Проблематика классификации товаров для таможенных целей на современном этапе развития Таможенного союза ЕврАзЭС [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
14. Mikuriya K. The harmonized System: 30 years old and still going strong // WCO news. – Brussels. – 2018. – № 86. – P. 9–13.
15. Адриянов Ю. Изменения, вносимые в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров с 1 января 2022 года // Выступление на международном таможенном форуме (21 октября 2021 года). – 2021.
16. Pulatova L.T., Sagitov A., Aripov S. Modern view on the issues of food security and import substitution in the conditions of liberalization of trade and economic relations of the Republic of Uzbekistan // J. The scientific Heritage. – Budapest. – № 96 – 2022. – P. 22 – 32.
17. Pulatova L., Muratova Sh., Shermatov Sh., Kamburova V. Гармонизация национального законодательства в целях совершенствования методов внешнеторгового контроля // J. European Journal of economics and management Science. – Vienna. – № 2. – 2020. – P. 52 – 59.
18. Федотова Г.Ю. Гармонизированная система описания и кодирования товаров как основа ТН ВЭД ЕАЭС: проблемы и перспективы применения // Управленческое консультирование. – 2022. – № 1. – С. 84 – 102.